

AS
PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
DA
UNIVERSIDADE
DE VIGO

Informe 2018

Universidade de Vigo, 2019
Biblioteca Universitaria
Área de Servizos Bibliométricos
Ana B. Martínez Piñeiro

1. PRESENTACIÓN
2. DATOS RELEVANTES DE 2018
3. METODOLOXÍA
 - Fontes
 - Indicadores
 - Ámbitos do estudo
4. AS PUBLICACIÓNS DE 2018
5. DEZ ANOS DE PUBLICACIÓNS
6. COLABORACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS
7. ACCESO ABERTO
8. COMPARACIÓN CON OUTRAS UNIVERSIDADES
9. ÁMBITOS TEMÁTICOS
 - Enxeñaría
 - Física
 - Química
 - Bioloxía
 - Ecoloxía e medio ambiente
 - Ciencias da saúde
 - Ciencia e tecnoloxía agraria
 - Informática
 - Ciencias sociais
 - Psicoloxía e educación
 - Ciencias da terra e xeografía
 - Humanidades e filoloxías
 - Ciencias económicas e empresariais
 - Ciencias dos materiais
 - Matemáticas e estatística
 - Multidisciplinar
10. ÍNDICE DE TÁBOAS E GRÁFICAS

1. PRESENTACIÓN

Presentamos neste documento información bibliométrica sobre as publicacións científicas do ano 2018 asinadas por membros da Universidade de Vigo, segundo os datos recollidos nas bases de datos bibliográficas Web of Science e Scopus, e a evolución dos indicadores nos últimos dez anos.

No primeiro apartado comparamos os datos para o ano 2018 recollidos nas dúas bases de datos. A continuación, analizamos as publicacións dos últimos dez anos, tendo en conta algúns indicadores de produción e impacto extraídos de InCites, a ferramenta de análise bibliométrica de Web of Science. Nos apartados seguintes analizamos a colaboración con outras institucións e as publicacións en acceso aberto, e comparamos estes indicadores cos das universidades da nosa contorna. A diferenza de anos anteriores, introducimos nesta comparación tres universidades portuguesas do Eixo Atlántico: Universidade do Porto, Universidade de Aveiro e Universidade do Minho.

Finalmente, debullamos todos estes aspectos (produción, impacto, colaboración e acceso aberto) por ámbitos temáticos e comparámoslos cos resultados obtidos polas universidades da nosa contorna.

2. DATOS RELEVANTES DE 2018

3. METODOLOXÍA

Todos os datos foron recuperados desde Web of Science e Scopus entre o 5 de decembro de 2019 e o 9 de xaneiro de 2020.

Fontes

Bases de datos da Web of Science e InCites

A Web of Science (WOS) é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que inclúe as seguintes coleccións: Science Citations Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index–Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) e Emerging Sources Citation Index (ESCI). WOS ofrece unha ferramenta bibliométrica, InCites, que permite obter indicadores das publicacións científicas recollidas nas bases de datos de WOS, incluíndo a colección ESCI desde 2005.

Scopus

Scopus é unha base de datos bibliográfica internacional e multidisciplinar que recolle información sobre case 70 millóns de publicacións científicas de diferentes editoriais e tipos (artigos, comunicacións, capítulos, monografías...). Empregamos a base de datos Scopus para completar a información das publicacións do ano 2018 proporcionada por WOS.

Indicadores

Número de documentos e distribución segundo a tipoloxía e os ámbitos temáticos

Número de documentos recollidos en WOS e Scopus asinados por persoas vinculadas á Universidade de Vigo. Incluímos todos os tipos de documentos que proporcionan as dúas bases de datos e a porcentaxe de cada tipo, así como a súa distribución por ámbitos temáticos.

Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas JCR

Non todos os documentos indexados en WOS proceden de revistas incluídas en JCR. Proporcionamos o número de documentos publicados en revistas incluídas en JCR, e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos recollidos en WOS.

Impacto normalizado

Empregamos o indicador CNCI (Category Normalized Citation Impact) proporcionado por InCites. Este indicador calcúlase comparando as citas obtidas coa media das citas recibidas polos documentos do mesmo tipo, ano de publicación e o ámbito temático. Preséntase coma un número decimal no que o valor 1 indicaría a media mundial. Así, obter un 1,2 indica que a universidade recibe un 20% máis de citas que a media mundial, e un 0,9 indica que recibe un 10% menos que a media mundial.

Número e porcentaxe de documentos publicados en colaboración con institucións de outros países

A información proporcionada por WOS permite identificar os documentos publicados en colaboración con persoas vinculadas a institucións estranxeiras, o seu número e porcentaxe con respecto ao total. Ademais, podemos identificar as institucións (españolas e estranxeiras) e os países cos que máis documentos publicaron membros da Universidade de Vigo segundo a información proporcionada por WOS e Scopus.

Número e porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto

Tanto WOS como Scopus permiten limitar os resultados das buscas a documentos publicados en acceso aberto. Isto nos permite coñecer a evolución do número e porcentaxe de publicacións en acceso aberto asinadas por membros da Universidade de Vigo e a súa distribución temática.

Porcentaxe de citas recibidas polos documentos publicados en acceso aberto

WOS proporciona o número de citas que teñen recibido os documentos publicados nun ano. Se limitamos a busca a documentos publicados en acceso aberto, podemos comparar a porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto coa porcentaxe das citas que recibiron estes documentos con respecto ao total de citas recibidas polo conxunto de todos os documentos publicados ese ano.

Número e porcentaxe de documentos publicados en revistas JCR por cuartil (Q1, Q2, Q3 e Q4)

As revistas incluídas en JCR preséntanse ordenadas en función do seu factor de impacto e, por ámbito temático, organízanse en cuartís; o Q1 é o das revistas con índice de impacto máis alto. Estudamos o número de documentos publicados pola Universidade de Vigo en revistas situadas nos cuartís Q1, Q2, Q3 e Q4 do seu ámbito temático en JCR.

Porcentaxe de documentos citados

Este indicador proporcionado por InCites refírese aos documentos que recibiron cando menos unha cita segundo a Web of Science e a porcentaxe con respecto ao total dos documentos analizados.

Número de citas recibidas

Este número indica o total das citas recibidas polos traballos publicados nun ano e recollidas nas bases de datos empregadas.

Media de citas por documento e por ano

Este indicador refírese á media de citas recibidas polos documentos publicados nun ano e recollidas en WOS, tendo en conta os anos transcorridos dende a súa publicación.

Media de citas por documento

Na comparación coas outras universidades empregamos a media de citas que recibe cada universidade por documento publicado entre os anos 2009 e 2018.

Ámbitos do estudo

Ámbito temporal

Para a realización deste estudo limitamos a busca aos traballos publicados entre os anos 2009 e 2018.

Ámbitos temáticos

Dedicamos un apartado específico á análise das publicacións por ámbitos temáticos, para o que elaboramos unha clasificación propia a partir da clasificación temática de Web of Science. Esta conta con 254 áreas, que agrupamos en 15 grandes ámbitos. Ofrecemos no anexo a correspondencia entre os ámbitos que aquí presentamos e as áreas WOS.

Nos outros apartados deste estudo empregamos a clasificación de Scopus, para os datos tomados desa base de datos, e a clasificación ANVUR, que proporciona InCites, para os datos tomados de WOS.

4. AS PUBLICACIÓNS DE 2018

Información xeral das publicacións de 2018 asinadas por membros da Universidade de Vigo recollidas nas bases de datos bibliográficas internacionais Web of Science e Scopus.

WOS**Colaboración**

Os 10 primeiros países colaboradores

PAÍS	NÚM. DOCUMENTOS
PORTUGAL	197
USA	107
ITALY	87
UNITED KINGDOM	86
ENGLAND	67
FRANCE	57
BRAZIL	57
GERMANY (FED REP GER)	43
SWEDEN	31
MEXICO	28

Scopus**Colaboración**

Os 10 primeiros países en colaboración

PAÍS	NÚM. DOCUMENTOS
PORTUGAL	231
USA	117
ITALIA	105
UK	91
FRANCIA	59
BRASIL	53
ALEMAÑA	44
HOLANDA	36
SUECIA	34
AUSTRALIA	31

As 10 primeiras institucións colaboradoras

INSTITUCIÓN	NÚM. DOCUMENTOS
UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA	116
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)	89
UNIVERSIDADE DO PORTO	52
UNIVERSIDADE DA CORUNA	48
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)	38
UNIVERSIDADE DE LISBOA	28
COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID	24
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	29
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	23
UNIVERSITY OF GRANADA	21

As 10 primeiras institucións colaboradoras

INSTITUCIÓN	NÚM. DOCUMENTOS
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	124
UNIVERSIDADE DO PORTO	57
UNIVERSIDADE DA CORUÑA	50
CSIC	42
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	34
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	30
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓNS MARIÑAS	28
UNIVERSIDADE DE LISBOA	24
UNIVERSIDAD DE GRANADA	24
UNIVERSIDADE DO MINHO	23

Acceso aberto en Scopus
356 documentos publicados en acceso aberto
24,91% do total

Porcentaxe de publicacións en acceso aberto por ámbitos

Acceso aberto en WOS
460 documentos publicados en acceso aberto
33,70% do total

Porcentaxe de publicacións en acceso aberto por ámbitos

5. DEZ ANOS DE PUBLICACIÓNS

Os datos de publicacións da Universidade de Vigo dos últimos 10 anos recollidas en WOS amosan unha tendencia crecente malia o lixeiro descenso que parece producirse no último ano. Isto débese a que, malia termos recollido estes datos xa case rematado o ano 2019, o número de publicacións de 2018 con toda probabilidade aínda non é definitiva.

Táboa 1. Evolución anual dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo recollidos en WOS, co número e porcentaxe de documentos en revistas incluídas en JCR e o impacto normalizado

Ano	Núm docs en WOS	Núm docs en revistas JCR	% docs en revistas JCR	Impacto normalizado
2009	982	682	69,45%	0,86
2010	1218	865	71,02%	0,95
2011	1221	869	71,17%	0,92
2012	1228	856	69,71%	0,96
2013	1353	931	68,81%	1,13
2014	1372	905	65,96%	1,15
2015	1391	918	66,00%	0,98
2016	1423	950	66,76%	0,96
2017	1437	970	67,50%	1,05
2018	1365	1010	73,99%	1,19
Total	12990	8956	68,95%	1,02

Gráfica 1. Evolución anual do número de traballos da Universidade de Vigo indexados en WOS e o número de documentos publicados en revistas incluídas en JCR

Gráfica 2. Evolución anual do número de documentos publicados en cada cuartil de JCR: Q1, Q2, Q3 e Q4

Para observar a distribución temática dos documentos indexados en WOS empregamos a clasificación máis ampla que ofrece InCites, ANVUR, esquema oficial do *Consiglio Universitario Nazionale* de Italia. Na primeira gráfica representamos a distribución temática das publicacións asinadas por algún membro da Universidade de Vigo. A continuación, presentamos a distribución temática relativa das publicacións, que amosa o peso das publicacións da Universidade de Vigo en cada área con respecto ao total das publicacións indexadas en WOS en cada unha delas.

Gráfica 3. Documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 recollidos en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 4. Distribución temática relativa das publicacións da Universidade de Vigo en WOS

6. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

A vinculación institucional das persoas que comparten autoría cos membros da Universidade de Vigo nas súas publicacións científicas permite observar a colaboración da nosa institución con outras e con outros países. O número de documentos en colaboración con institucións doutros países continúa a súa tendencia ascendente. Observamos ademais que o impacto normalizado destas publicacións é superior ao impacto medio do total.

Táboa 2. Evolución dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países

Ano	Número doc en WOS	Número doc en colaboración internacional	% col int	Impacto normalizado dos docs en colaboración	Impacto normalizado global
2009	982	279	28,41%	1,12	0,86
2010	1218	381	31,28%	1,47	0,95
2011	1221	388	31,78%	1,07	0,92
2012	1228	419	34,12%	1,21	0,96
2013	1353	487	35,99%	1,17	1,13
2014	1372	549	40,01%	1,24	1,15
2015	1391	553	39,76%	1,35	0,98
2016	1423	625	43,92%	1,46	0,96
2017	1437	641	44,61%	1,28	1,05
2018	1365	634	46,45%	1,71	1,19
TOTAL	12990	4956	38,15%	1,33	1,02

Gráfica 5. Evolución anual dos documentos publicados en colaboración internacional e impacto normalizado deses documentos en comparación co impacto normalizado global

Gráfica 6. 20 países (excluíndo España) cos que se teñen publicado máis documentos entre 2009 e 2018 segundo a información recollida en WOS. O tamaño dos cadros é proporcional ao número de documentos indexados.

Táboa 3. Institucións que máis documentos publicaron en colaboración coa Universidade de Vigo entre os anos 2009 e 2018 segundo a información recollida en WOS

Institución	País	Núm docs en WOS	% docs en revistas JCR	Impacto normalizado	Tipo de organización
University of Santiago De Compostela	SPAIN	1042	77,06%	0,89	Academic
CSIC	SPAIN	800	89,00%	1,88	Research Council
Universidade do Porto	PORTUGAL	411	86,62%	1,35	Academic
Universidade da Coruna	SPAIN	306	74,51%	2,68	Academic
CNRS	FRANCE	302	79,47%	2,84	Research Institute
Universidade do Minho	PORTUGAL	247	72,47%	1,16	Academic
Universidade de Lisboa	PORTUGAL	187	86,10%	3,77	Academic
Universidade de Aveiro	PORTUGAL	177	81,36%	1,13	Academic
Spanish Institute of Oceanography	SPAIN	171	92,98%	1,10	Research Institute
Universidade Nova de Lisboa	PORTUGAL	167	88,62%	0,91	Academic
Complutense University of Madrid	SPAIN	164	84,76%	3,92	Academic
University of Oviedo	SPAIN	160	83,75%	2,00	Academic
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo	SPAIN	140	78,57%	0,62	Health
Helmholtz Association	GERMANY (FED REP GER)	139	65,47%	2,67	Research Institute
Universidad de Extremadura	SPAIN	135	64,44%	0,87	Academic
University of Barcelona	SPAIN	131	84,73%	4,60	Academic
Universidad Politecnica de Madrid	SPAIN	130	66,15%	1,80	Academic
University of Salamanca	SPAIN	130	79,23%	1,03	Academic
University of Granada	SPAIN	124	75,81%	1,61	Academic
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela	SPAIN	115	85,22%	0,88	Health
University of Basque Country	SPAIN	110	84,55%	1,17	Academic

Universidade de Sao Paulo	BRAZIL	109	84,40%	5,20	Academic
Universidade de Coimbra	PORTUGAL	105	71,43%	1,00	Academic
Universidad Nacional Autonoma de Mexico	MEXICO	96	88,54%	1,03	Academic
Universite Paris Saclay	FRANCE	93	69,89%	6,49	Academic
University of Texas System	USA	90	65,56%	4,44	Academic System
Autonomous University of Barcelona	SPAIN	89	75,28%	0,88	Academic
Universidad de Leon	SPAIN	83	90,36%	0,79	Academic
University of Tras-os-Montes & Alto Douro	PORTUGAL	82	65,85%	1,31	Academic
Lund University	SWEDEN	81	88,89%	6,83	Academic
University of Zaragoza	SPAIN	81	83,95%	0,79	Academic
University of Texas Austin	USA	80	61,25%	4,91	Academic
Basque Foundation for Science	SPAIN	79	88,61%	2,46	Research Institute
CIC biomaGUNE	SPAIN	78	89,74%	2,41	Research Institute
Polytechnic Institute of Porto	PORTUGAL	78	48,72%	1,13	Academic
Sorbonne Universite	FRANCE	75	84,00%	7,23	Academic
CEA	FRANCE	74	67,57%	8,63	Research Institute
Universidad de Valladolid	SPAIN	74	79,73%	0,94	Academic
Polytechnic University of Catalonia	SPAIN	74	64,86%	5,08	Academic
CSIC - Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)	SPAIN	73	90,41%	1,11	Research Institute
Autonomous University of Madrid	SPAIN	72	79,17%	0,99	Academic
University of California System	USA	71	78,87%	2,81	Academic System
University of Sevilla	SPAIN	71	91,55%	1,31	Academic
CSIC - Instituto de Ciencias del Mar (ICM)	SPAIN	70	87,14%	1,54	Research Institute
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)	ITALY	68	88,24%	1,38	Research Institute
University of Murcia	SPAIN	68	55,88%	0,75	Academic
CIBER - Centro de Investigacion Biomedica en Red	SPAIN	65	86,15%	1,43	Research Institute
Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)	SPAIN	63	66,67%	8,31	Academic
Universite de Pau et des Pays de l'Adour	FRANCE	62	95,16%	1,21	Academic
University of Valencia	SPAIN	61	65,57%	1,35	Academic
GSI Helmholtz-Center for Heavy Ion Research	GERMANY (FED REP GER)	60	65,00%	1,85	Research Institute
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense	SPAIN	58	84,48%	0,85	Health
INESC	PORTUGAL	58	41,38%	0,99	Research Institute
KU Leuven	BELGIUM	57	87,72%	10,08	Academic
University of London	ENGLAND	56	80,36%	10,23	Academic System
Aarhus University	DENMARK	55	98,18%	10,28	Academic
Universidad de Malaga	SPAIN	54	77,78%	1,34	Academic
Universite de Bordeaux	FRANCE	53	81,13%	9,96	Academic
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)	FRANCE	53	90,57%	2,05	Research Institute

Universites de Strasbourg Etablissements Associes	FRANCE	52	94,23%	9,54	Academic System
University of Antwerp	BELGIUM	51	92,16%	10,21	Academic
University of Copenhagen	DENMARK	51	86,27%	11,00	Academic
Universite de Strasbourg	FRANCE	51	94,12%	9,73	Academic
University of Edinburgh	SCOTLAND	50	88,00%	11,75	Academic

7. ACCESO ABERTO

O acceso aberto é, segundo a UNESCO, o acceso gratuíto á información e ao uso sen restricións dos recursos dixitais por parte de todas as persoas¹. Web of Science distingue cinco tipos de acceso aberto (dourado DOAJ, dourado outros, bronce, verde publicado e verde aceptado)² que poden ser analizados de xeito independente. Para este estudo optamos por tomar os datos do conxunto das publicacións en acceso aberto, sen distinción. A Universidade de Vigo continúa un ano máis aumentando a porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto. Na seguinte táboa e na gráfica correspondente podemos observar a evolución desa porcentaxe así como a evolución da porcentaxe de citas recibidas polos artigos publicados en aberto en relación co total das citas recibidas, e a evolución do impacto normalizado das publicacións en aberto con respecto ao impacto normalizado do total das publicacións.

Táboa 4. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS, coa porcentaxe de documentos con respecto ao total, a porcentaxe de citas obtidas por estes documentos con respecto ao total de citas, o impacto normalizado acadado polo conxunto das publicacións e o impacto normalizado acadado polas publicacións en acceso aberto

Ano de publicación	Núm docs en WOS	Núm docs en acceso aberto	% docs en acceso aberto	Núm total de citas recibidas	Núm citas recibidas acceso aberto	% citas recibidas polos docs en acceso aberto	Impacto normalizado global	Impacto normalizado acceso aberto
2009	982	150	15,27%	20084	2005	9,98%	0,86	0,54
2010	1218	223	18,31%	26442	5925	22,41%	0,95	1,14
2011	1221	250	20,48%	21946	6124	27,90%	0,92	1,25
2012	1228	269	21,91%	26350	10140	38,48%	0,96	0,97
2013	1353	343	25,35%	19260	3718	19,30%	1,13	0,87
2014	1372	338	24,64%	14817	3562	24,04%	1,15	0,92
2015	1391	384	27,61%	12683	2927	23,08%	0,98	0,91
2016	1423	399	28,04%	11180	4777	42,73%	0,96	1,33
2017	1437	468	32,57%	6886	2502	36,33%	1,05	1,21
2018	1365	460	33,70%	4810	2611	54,28%	1,19	1,63
TOTAL	12990	3284	25,28%	164458	44291	26,93%	1,02	1,08

¹ <https://es.unesco.org/open-access/%C2%BFque-es-acceso-abierto>

² http://images.webofknowledge.com/WOKRS522_2R1/help/es_LA/WOS/hp_results.html

Gráfica 7. Evolución anual do número total de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS, número de documentos publicados en acceso aberto, impacto normalizado acadado polo total dos documentos e impacto normalizado acadado polos documentos publicados en acceso aberto

Observamos a continuación a porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto con respecto ao total de publicacións da Universidade de Vigo indexadas en WOS, por ámbitos temáticos, empregando a clasificación ANVUR.

Gráfica 8. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto por ámbitos ANVUR

8. COMPARACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADES

Para situar os datos das publicacións científicas producidas pola Universidade de Vigo no seu contexto, amosamos a continuación indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das tres universidades galegas e outras tres universidades do Eixo Atlántico: Universidade do Porto, Universidade do Minho e Universidade de Aveiro. Para establecer esta comparación, limitamos a busca a documentos citables (artigos, revisións e cartas) indexados na colección principal de Web of Science sen incluír a colección ESCI. A continuación, en gráficas, amosamos a evolución anual dos datos das seis universidades.

Táboa 5. Comparativa dos principais indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das publicacións das universidades do Eixo Atlántico entre 2009 e 2018

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% doc acceso aberto	% colaboración internacional	% doc citados	Media de citas por doc	Impacto normalizado
Universidade do Porto	30849	90,85%	30,91%	51,29	90,90	17,23	1,23
Universidade de Santiago de Compostela	15130	89,91%	29,46%	48,78	88,68	17,38	1,22
Universidade de Aveiro	14841	92,09%	20,42%	54,75	91,27	15,82	1,08
Universidade do Minho	12429	89,27%	40,75%	55,79	90,05	19,24	1,26
Universidade de Vigo	9303	91,38%	23,30%	45,34	88,62	16,48	1,08
Universidade da Coruña	6682	89,97%	25,01%	35,42	85,00	13,44	1,01

Gráfica 9. Evolución anual do número de documentos citables indexados en WOS (sen ESCI)

Gráfica 10. Evolución anual do impacto normalizado das publicacións citables indexadas en WOS (sen ESCI)

Gráfica 11. Evolución anual da porcentaxe de documentos citables publicados en colaboración con institucións estranxeiras (sen ESCI)

Gráfica 12. Evolución anual da porcentaxe de documentos citables publicados en acceso aberto (sen ESCI)

9. ÁMBITOS TEMÁTICOS

Neste apartado centramos a atención nas publicacións da Universidade de Vigo por ámbitos temáticos. Empregamos para isto unha clasificación propia elaborada a partir da clasificación de Web of Science, agrupando en 15 grandes ámbitos as 254 áreas de WOS (vid. anexo).

Táboa 6. Datos de produción, colaboración, acceso aberto e impacto dos documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2009 e 2018, por ámbitos temáticos

Ámbito	Núm doc WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado
Enxeñaría	3156	64%	42	15	1,11
Física	3156	64%	42	15	1,11
Química	2046	92%	47	12	1,19
Biología	1966	87%	54	33	1,03
Ecología e medioambiente	1424	84%	48	22	0,97
Ciencias da saúde	1171	85%	35	28	0,94
Ciencia e tecnoloxía agraria	1124	91%	45	19	1,29
Informática	1058	42%	41	13	0,94
Ciencias sociais	916	44%	20	47	0,68
Psicoloxía e educación	851	31%	14	26	0,61
Ciencias da terra e xeografía	845	81%	58	29	1,04
Humanidades e filoloxías	796	12%	9	42	0,73
Ciencias económicas e empresariais	591	70%	34	21	0,88
Ciencias dos materiais	588	89%	49	16	1,37
Matemáticas e Estatística	576	88%	43	32	0,92
Multidisciplinar	16	88%	69	75	3,68

Gráfica 13. Comparación dos principais datos de produción e impacto dos diferentes ámbitos (publicacións da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018)

A continuación, amosamos a evolución dos indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto para cada un dos ámbitos, xunto coa comparación cos datos acadados polas universidades da nosa contorna (Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro e Universidade do Porto).

Enxeñarías

Táboa 7a. Enxeñarías. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Media de citas por doc e ano
2009	251	59%	30	6	0,90	70	5379	2,14
2010	313	66%	32	12	1,06	78	7867	2,79
2011	294	68%	32	8	0,94	78	5469	2,33
2012	315	68%	36	14	0,99	82	5057	2,29
2013	319	61%	40	12	1,15	77	4539	2,37
2014	338	59%	44	12	1,15	75	3596	2,13
2015	332	60%	48	17	1,30	76	3382	2,55
2016	346	63%	49	17	1,12	69	3163	3,05
2017	359	66%	49	25	1,26	74	2073	2,89
2018	289	74%	51	24	1,13	65	806	2,79

Gráfica 14a. Enxeñarías. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8a. Enxeñarías. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Media de citas por doc
Universidade de Vigo	3156	64%	42	15	1,11	75	41331	13,10
Universidade do Porto	9146	55%	41	16	1,19	73	113814	12,44
Universidade de Aveiro	5410	57%	46	12	1,10	71	62318	11,52
Universidade do Minho	5043	53%	41	26	1,20	70	55738	11,05
Universidade da Coruña	1904	63%	28	20	0,88	73	15975	8,39
Univ de Santiago de Compostela	1851	75%	48	17	1,09	80	26179	14,14

Gráfica 15a. Enxeñarías. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Física

Táboa 7b. Física. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	83	81%	40	16	1,01	89	2178	2,62
2010	103	76%	49	29	1,28	89	2850	3,07
2011	103	75%	38	15	0,98	80	2034	2,47
2012	111	68%	46	29	1,22	82	2627	3,38
2013	114	68%	46	29	1,49	81	2023	2,96
2014	106	69%	57	25	0,98	76	1565	2,95
2015	105	77%	50	30	1,83	89	1943	4,63
2016	81	81%	63	37	2,85	88	2585	10,64
2017	75	77%	56	36	1,20	77	523	3,49
2018	73	79%	74	37	5,61	75	1839	25,19

Gráfica 14b. Física. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8b. Física. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	954	75%	51	28	1,73	83	20167	21,14
Universidade do Porto	3725	78%	70	47	1,41	83	74872	20,10
Universidade de Aveiro	2730	74%	64	21	1,02	79	34903	12,78
Univ Santiago De Compostela	2684	79%	78	52	1,59	85	56966	21,22
Universidade do Minho	2130	79%	71	52	1,95	87	73026	34,28
Universidade da Coruña	236	74%	46	31	3,41	84	6232	26,41

Gráfica 15b. Física. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Química

Táboa 7c. Química. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Media de citas por doc e ano
2009	207	95%	32	4	1,31	97	8462	4,09
2010	251	92%	43	7	1,10	96	9619	4,26
2011	220	89%	45	9	0,94	94	5548	3,15
2012	230	92%	45	6	1,15	92	6749	4,19
2013	219	89%	47	10	1,05	95	5031	3,83
2014	217	90%	48	10	2,43	93	3952	3,64
2015	210	93%	50	13	1,08	94	3293	3,92
2016	179	96%	59	19	0,87	89	1881	3,50
2017	160	93%	52	21	0,92	88	1264	3,95
2018	153	97%	56	29	0,89	80	561	3,67

Gráfica 14c. Química. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8c. Química. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	2046	92%	47	12	1,19	92	46360	22,66
Universidade do Porto	4343	94%	46	17	1,02	94	80720	18,59
Universidade de Aveiro	3692	93%	53	17	1,06	93	77317	20,94
Univ de Santiago De Compostela	2838	91%	46	12	1,07	91	51540	18,16
Universidade do Minho	1900	90%	49	32	1,10	91	36663	19,30
Universidade da Coruna	959	96%	44	13	0,96	94	14960	15,60

Gráfica 15c. Química. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Bioloxía

Táboa 7d. Bioloxía. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% docs en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Media de citas por doc e ano
2009	161	89%	42	20	0,92	91	4237	2,63
2010	204	89%	44	31	1,14	88	6058	3,30
2011	203	83%	53	31	1,14	95	5544	3,41
2012	181	85%	44	29	1,08	88	10177	8,03
2013	212	90%	52	30	1,01	93	3779	2,97
2014	211	88%	61	34	0,94	93	2795	2,65
2015	180	83%	56	33	0,87	92	1990	2,76
2016	195	84%	62	40	1,08	90	1876	3,21
2017	219	85%	63	42	1,11	84	1369	3,13
2018	200	91%	58	40	0,98	71	589	2,95

Gráfica 14d. Bioloxía. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8d. Bioloxía. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1966	87%	54	33	1,03	88	38414	19,54
Universidade do Porto	9730	88%	56	36	1,14	82	153916	15,82
Univ de Santiago de Compostela	3477	87%	49	31	1,26	88	69400	19,96
Universidade do Minho	3350	81%	55	51	1,15	83	61284	18,29
Universidade de Aveiro	2567	87%	53	32	1,10	88	39947	15,56
Universidade da Coruna	1550	86%	41	31	1,07	82	31431	20,28

Gráfica 15d. Bioloxía. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Ecoloxía e medio ambiente

Táboa 7e. Ecoloxía e medio ambiente. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	103	76%	31	12	0,83	93	2393	2,32
2010	110	83%	35	13	1,05	93	2857	2,89
2011	153	78%	39	25	0,82	95	3175	2,59
2012	105	86%	47	20	0,95	98	2295	3,12
2013	150	88%	49	16	0,88	95	2438	2,71
2014	135	74%	50	22	1,11	91	2249	3,33
2015	137	82%	47	21	0,94	93	1964	3,58
2016	178	83%	52	21	0,93	90	1636	3,06
2017	184	85%	58	33	1,10	95	1343	3,65
2018	169	96%	59	29	1,00	82	619	3,66

Gráfica 14e. Ecoloxía e medio ambiente. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8e. Ecoloxía e medio ambiente. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
Universidade de Vigo	1424	84%	48	22	0,97	92	20969	14,73
Universidade do Porto	3193	82%	52	21	1,24	90	65987	20,67
Universidade de Aveiro	2692	84%	51	19	1,08	91	44421	16,50
Universidade de Santiago De Compostela	1438	85%	47	17	1,18	91	28568	19,87
Universidade do Minho	862	69%	45	33	1,01	81	13482	15,64
Universidade da Coruna	682	81%	43	20	0,95	90	9633	14,12

Gráfica 15e. Ecoloxía e medio ambiente. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Ciencias da saúde

Táboa 7f. Ciencias da saúde. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	94	90%	27	22	0,77	70	1747	1,86
2010	93	88%	24	17	0,78	67	2021	2,41
2011	95	80%	32	23	1,10	82	2219	2,92
2012	100	87%	30	24	1,02	81	1609	2,30
2013	113	88%	35	27	1,09	76	1274	1,88
2014	125	82%	36	30	1,06	85	1607	2,57
2015	146	86%	32	30	0,78	76	1201	2,06
2016	117	84%	40	34	1,01	76	1004	2,86
2017	141	80%	37	28	1,00	74	757	2,68
2018	147	88%	46	36	0,85	63	374	2,54

Gráfica 14f. Ciencias da saúde. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8f. Ciencias da saúde. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1171	85%	35	28	0,94	75	13813	11,80
Universidade do Porto	14467	85%	39	33	1,42	68	181823	12,57
Univ Santiago De Compostela	4663	89%	42	28	1,26	79	69518	14,91
Universidade da Coruna	3141	85%	26	31	1,11	58	25907	8,25
Universidade do Minho	3122	77%	46	42	1,16	68	34679	11,11
Universidade de Aveiro	2360	84%	38	24	1,17	71	25214	10,68

Gráfica 15f. Ciencias da saúde. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Ciencia e tecnoloxía agraria

Táboa 7g. Ciencia e tecnoloxía agraria. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	75	88%	32	12	1,13	92	2413	3,22
2010	104	90%	29	13	1,43	94	3010	3,22
2011	112	94%	26	20	1,16	96	2712	3,03
2012	102	89%	32	12	1,24	97	2129	2,98
2013	115	94%	37	10	1,32	96	2528	3,66
2014	121	95%	51	17	1,19	98	2003	3,31
2015	108	86%	44	21	1,14	95	1515	3,51
2016	126	93%	64	26	1,29	94	1414	3,74
2017	125	87%	61	26	1,51	82	902	3,61
2018	136	90%	61	26	1,41	79	547	4,02

Gráfica 14g. Ciencia e tecnoloxía agraria. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8g. Ciencia e tecnoloxía agraria. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1124	91%	45	19	1,29	92	19173	17,06
Universidade do Porto	2362	91%	46	20	1,30	89	35003	14,82
Univ Santiago de Compostela	1645	89%	41	24	1,03	86	20261	12,32
Universidade de Aveiro	1004	89%	49	21	1,31	89	16503	16,44
Universidade do Minho	729	90%	52	55	1,58	88	16032	21,99
Universidade da Coruna	451	94%	56	21	0,97	84	4902	10,87

Gráfica 15g. Ciencia e tecnoloxía agraria. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Informática

Táboa 7h. Informática. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	118	31%	18	7	0,40	53	459	0,39
2010	99	45%	28	15	1,15	60	2153	2,42
2011	102	33%	28	6	1,23	68	1978	2,42
2012	84	39%	40	12	0,85	68	880	1,50
2013	95	45%	33	12	1,05	78	828	1,45
2014	88	41%	44	18	1,50	69	728	1,65
2015	136	38%	60	12	1,09	70	971	1,78
2016	132	46%	56	15	0,79	58	594	1,50
2017	96	49%	48	14	0,80	64	273	1,42
2018	108	51%	45	18	0,74	44	126	1,17

Gráfica 14h. Informática. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8h. Informática. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	1058	42%	41	13	0,94	63	8990	8,50
Universidade do Porto	3108	28%	35	14	0,96	62	16895	5,44
Universidade do Minho	2485	19%	29	18	0,89	59	9810	3,95
Universidade de Aveiro	1680	25%	27	12	0,89	55	6392	3,80
Universidade da Coruna	1263	45%	29	11	0,91	69	9021	7,14
Univ Santiago De Compostela	642	50%	27	8	0,87	63	4837	7,53

Gráfica 15h. Informática. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Ciencias sociais

Táboa 7i. Ciencias sociais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	35	37%	9	37	0,52	40	342	0,98
2010	49	47%	18	49	0,93	76	836	1,90
2011	67	48%	19	52	0,68	55	751	1,40
2012	67	52%	18	48	1,14	66	788	1,68
2013	95	37%	18	66	0,70	54	590	1,04
2014	103	46%	14	42	0,65	53	546	1,06
2015	122	41%	22	56	0,64	52	529	1,08
2016	124	42%	19	35	0,59	49	330	0,89
2017	117	46%	25	45	0,66	52	214	0,91
2018	137	43%	25	43	0,54	36	124	0,91

Gráfica 14i. Ciencias sociais. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8i. Ciencias sociais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	916	44%	20	47	0,68	52	5050	5,51
Universidade do Porto	1782	70%	48	24	0,89	66	13893	7,80
Univ Santiago De Compostela	1065	30%	18	43	0,63	40	3428	3,22
Universidade do Minho	845	52%	30	23	1,13	60	3820	4,52
Universidade da Coruna	823	39%	16	45	0,71	52	2644	3,21
Universidade de Aveiro	521	48%	29	22	1,27	64	3304	6,34

Gráfica 15i. Ciencias sociais. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Psicología e educación

Táboa 7I. Psicología e educación. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	45	20%	9	24	0,32	51	196	0,44
2010	90	18%	8	8	0,45	41	483	0,60
2011	90	33%	10	16	0,68	52	311	0,43
2012	74	19%	8	14	0,42	31	213	0,41
2013	114	31%	7	24	0,73	50	567	0,83
2014	117	32%	15	24	0,43	45	360	0,62
2015	73	33%	23	33	0,75	53	248	0,85
2016	94	31%	21	37	0,50	39	191	0,68
2017	80	45%	19	38	0,85	49	165	1,03
2018	74	43%	20	45	0,91	36	74	1,00

Gráfica 14I. Psicología e educación. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8I. Psicoloxía e educación. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	851	31%	14	26	0,61	45	2808	3,30
Universidade do Minho	1743	61%	44	35	0,90	63	10828	6,21
Universidade do Porto	1629	62%	35	29	0,99	64	9379	5,76
Univ Santiago De Compostela	1252	47%	17	44	0,69	56	6812	5,44
Universidade de Aveiro	830	35%	25	26	1,22	53	3516	4,24
Universidade da Coruna	613	48%	23	42	0,83	56	3184	5,19

Gráfica 15I. Psicoloxía e educación. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Ciencias da terra e xeografía

Táboa 7m. Ciencias da terra e xeografía. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	44	91%	48	16	1,35	95	1695	3,85
2010	69	75%	49	28	1,22	88	1814	2,92
2011	97	89%	46	34	0,93	95	1854	2,39
2012	93	71%	52	26	1,10	82	1709	2,63
2013	87	86%	59	28	1,31	92	2215	4,24
2014	116	64%	48	24	0,83	77	1164	2,01
2015	77	74%	65	31	1,06	92	929	3,02
2016	89	87%	73	35	1,08	91	710	2,66
2017	89	88%	70	36	0,83	87	392	2,20
2018	84	94%	74	30	1,00	79	212	2,52

Gráfica 14m. Ciencias da terra e xeografía. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8m. Ciencias da terra e xeografía. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	845	81%	58	29	1,04	87	12694	15,02
Universidade do Porto	1227	68%	50	21	0,98	79	12998	10,59
Universidade de Aveiro	1113	87%	57	24	1,03	90	15856	14,25
Univ Santiago De Compostela	554	78%	46	28	1,02	81	7410	13,38
Universidade da Coruna	329	84%	46	26	0,85	88	3518	10,69
Universidade do Minho	327	60%	46	24	1,09	74	2805	8,58

Gráfica 15m. Ciencias da terra e xeografía. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Humanidades e filoloxías

Táboa 7n. Humanidades e filoloxías. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	52	8%	4	37	0,87	35	118	0,23
2010	56	7%	11	27	0,36	36	138	0,27
2011	54	17%	4	41	0,41	41	109	0,25
2012	69	9%	3	51	0,57	35	89	0,18
2013	91	18%	8	42	2,15	40	194	0,36
2014	87	14%	10	46	0,54	32	67	0,15
2015	86	10%	3	37	0,41	24	51	0,15
2016	112	13%	18	37	0,23	17	42	0,13
2017	107	8%	8	49	1,15	18	36	0,17
2018	82	17%	13	54	0,37	11	20	0,24

Gráfica 14n. Humanidades e filoloxías. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8n. Humanidades e filoloxías. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	796	12%	9	42	0,73	27	864	1,09
Univ Santiago de Compostela	1720	11%	5	38	0,88	27	2110	1,23
Universidade do Porto	799	14%	20	38	0,79	33	1479	1,85
Universidade da Coruna	603	13%	9	40	1,01	31	722	1,20
Universidade do Minho	527	16%	22	31	0,62	34	766	1,45
Universidade de Aveiro	407	17%	20	40	1,29	34	906	2,23

Gráfica 15n. Humanidades e filoloxías. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Ciencias económicas e empresariais

Táboa 7ñ. Ciencias económicas e empresariais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	44	68%	27	11	0,76	91	646	1,47
2010	40	65%	20	13	0,70	85	427	1,19
2011	47	64%	17	13	0,76	72	369	0,98
2012	62	69%	19	16	0,69	76	614	1,41
2013	52	67%	31	23	0,97	83	494	1,58
2014	60	82%	40	32	0,98	82	575	1,92
2015	68	74%	37	22	0,67	75	442	1,63
2016	70	63%	39	26	0,93	66	377	1,80
2017	84	73%	56	25	0,99	81	310	1,85
2018	64	73%	34	22	1,15	59	91	1,42

Gráfica 14ñ. Ciencias económicas e empresariais. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8ñ. Ciencias económicas e empresariais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	591	70%	34	21	0,88	76	4345	7,35
Universidade do Minho	1176	44%	37	16	0,94	63	7760	6,60
Universidade do Porto	1140	62%	36	15	0,96	72	8841	7,76
Universidade de Aveiro	610	46%	36	17	1,10	68	4275	7,01
Univ Santiago De Compostela	518	62%	30	20	1,03	68	5696	11,00
Universidade da Coruna	405	65%	24	20	0,83	69	2177	5,38

Gráfica 15ñ. Ciencias económicas e empresariais. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Ciencias dos materiais

Táboa 7o. Ciencias dos materiais. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	41	85%	44	2	2,05	95	2931	7,15
2010	67	82%	36	9	1,86	94	4630	7,68
2011	60	95%	35	20	1,07	92	1963	4,09
2012	68	91%	49	9	1,80	99	2857	6,00
2013	65	86%	48	14	1,49	97	2197	5,63
2014	49	96%	49	12	1,34	98	934	3,81
2015	62	87%	55	23	1,26	90	1077	4,34
2016	55	87%	53	24	0,95	85	637	3,86
2017	63	89%	57	19	0,94	92	527	4,18
2018	58	91%	62	28	0,99	86	265	4,57

Gráfica 14o. Ciencias dos materiais. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8o. Ciencias dos materiais. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	588	89%	49	16	1,37	93	18018	30,64
Universidade do Minho	2690	73%	49	27	1,15	85	44253	16,45
Universidade de Aveiro	2641	81%	62	13	1,05	88	46601	17,65
Universidade do Porto	2524	71%	43	16	1,14	79	39409	15,61
University of Santiago De Compostela	663	77%	57	16	0,83	88	9868	14,88
Universidade da Coruna	369	88%	30	20	0,98	88	4097	11,10

Gráfica 15o. Ciencias dos materiais. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Matemáticas e estatística

Táboa 7p. Matemáticas e estatística. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2009	48	88%	29	42	0,70	83	470	0,98
2010	59	80%	29	39	1,59	78	1747	3,29
2011	70	83%	37	36	1,37	89	1819	3,25
2012	45	100%	40	29	0,76	87	310	0,98
2013	49	90%	53	49	1,15	92	409	1,39
2014	60	92%	55	27	0,87	87	431	1,44
2015	61	97%	54	30	0,78	80	266	1,09
2016	48	96%	46	13	0,50	73	115	0,80
2017	76	78%	46	17	0,64	54	138	0,91
2018	60	85%	40	40	0,70	53	71	1,18

Gráfica 14p. Matemáticas e estatística. Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Táboa 8p. Matemáticas e estatística. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	576	88%	43	32	0,92	77	5776	10,03
Universidade do Porto	1042	73%	45	20	0,85	71	5569	5,34
Universidade de Aveiro	1012	75%	56	29	1,20	77	6995	6,91
Univ Santiago de Compostela	971	83%	56	32	1,49	78	9957	10,25
Universidade do Minho	642	62%	42	22	0,88	71	3444	5,36
Universidade da Coruna	450	85%	44	23	1,02	80	4366	9,70

Gráfica 15p. Matemáticas e estatística. Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Multidisciplinar

Web of Science clasifica nesta categoría os artigos publicados nun número moi limitado de revistas, que, porén, son relevantes no mundo científico. Malia o reducido número de publicacións da Universidade de Vigo nesta categoría, é interesante observar os indicadores bibliométricos acadados e as revistas nas que foron publicados.

Táboa 7q. Multidisciplinar. Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Ano	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc e ano
2010	2	100%	100	0	21,38	100	69	3,83
2011	1	100%	100	100	9,45	100	300	37,50
2012	2	100%	100	100	0,15	100	8	0,57
2015	4	75%	50	75	0,73	75	40	2,50
2016	1	100%	100	100	1,69	100	17	5,67
2017	2	50%	50	100	0,69	100	8	2,00
2018	4	100%	50	75	0,08	25	1	0,25

Táboa 8n. Multidisciplinar. Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

	Núm doc en WOS	% doc en revistas JCR	% colaboración internacional	% doc acceso aberto	Impacto normalizado	% doc citados	Citas recibidas	Citas por doc
Universidade de Vigo	16	88%	69	75	3,68	75	443	27,69
Universidade do Porto	58	90%	55	91	1,50	81	974	16,79
Universidade de Aveiro	43	84%	65	95	1,01	91	564	13,12
Universidade do Minho	37	68%	51	92	2,65	73	2253	60,89
Univ Santiago De Compostela	27	63%	56	78	1,20	74	322	11,93
Universidade da Coruna	20	65%	50	80	1,72	70	309	15,45

Táboa 9. Revistas nas que foron publicados os artigos da Universidade de Vigo indexados na categoría Multidisciplinar

Revista	País	Cuartil JCR	Acceso aberto
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA	USA	Q1	✓
SCIENTIFIC REPORTS	ENGLAND	Q1	✓
SCIENCE	USA	Q1	
PLOS ONE	USA	Q2	✓
JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS	USA	Q3	
RENDICONTI LINCEI-SCIENZE FISICHE E NATURALI	ITALY	Q3	
DATA IN BRIEF	NETHERLANDS	--	✓
HELIYON	ENGLAND	--	✓

10. ÍNDICE DE TÁBOAS E GRÁFICAS

Táboas

Táboa 1. Evolución anual dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo recollidos en WOS, co número e porcentaxe de documentos en revistas incluídas en JCR e o impacto normalizado

Táboa 2. Evolución dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo en colaboración con persoas vinculadas a institucións doutros países

Táboa 3. Institucións que máis documentos publicaron en colaboración coa Universidade de Vigo entre os anos 2009 e 2018 segundo a información recollida en WOS

Táboa 4. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo en acceso aberto indexadas en WOS, coa porcentaxe de documentos con respecto ao total, a porcentaxe de citas obtidas por estes documentos con respecto ao total de citas, o impacto normalizado acadado polo conxunto das publicacións e o impacto normalizado acadado polas publicacións en acceso aberto

Táboa 5. Comparativa dos principais indicadores de produción, acceso aberto, colaboración e impacto das publicacións das universidades do Eixo Atlántico entre 2009 e 2018

Táboa 6. Datos de produción, colaboración, acceso aberto e impacto dos documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2009 e 2018, por ámbitos temáticos

Táboa 7 (a-q). Evolución dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS

Táboa 8 (a-q). Comparación dos indicadores de produción, acceso aberto e impacto dos documentos asinados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 indexados en WOS, cos datos das universidades da contorna

Táboa 9. Revistas nas que foron publicados os artigos da Universidade de Vigo indexados na categoría Multidisciplinar

Gráficas

Gráfica 1. Evolución anual do número de traballos da Universidade de Vigo indexados en WOS e o número de documentos publicados en revistas incluídas en JCR

Gráfica 2. Evolución anual do número de documentos publicados en cada cuartil de JCR: Q1, Q2, Q3 e Q4

Gráfica 3. Documentos publicados por membros da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018 recollidos en WOS, por ámbitos temáticos

Gráfica 4. Distribución temática relativa das publicacións da Universidade de Vigo en WOS

Gráfica 5. Evolución anual dos documentos publicados en colaboración internacional e impacto normalizado deses documentos en comparación co impacto normalizado global

Gráfica 6. 20 países (excluíndo España) cos que se teñen publicado máis documentos entre 2009 e 2018 segundo a información recollida en WOS. O tamaño dos cadros é proporcional ao número de documentos indexados.

Gráfica 7. Evolución anual do número total de documentos asinados por membros da Universidade de Vigo indexados en WOS, número de documentos publicados en acceso aberto, impacto normalizado acadado polo total dos documentos e impacto normalizado acadado polos documentos publicados en acceso aberto

Gráfica 8. Porcentaxe de documentos publicados en acceso aberto por ámbitos ANVUR

Gráfica 9. Evolución anual do número de documentos citables indexados en WOS (sen ESCI)

Gráfica 10. Evolución anual do impacto normalizado das publicacións citables indexadas en WOS (sen ESCI)

Gráfica 11. Evolución anual da porcentaxe de documentos citables publicados en colaboración con institucións estranxeiras (sen ESCI)

Gráfica 12. Evolución anual da porcentaxe de documentos citables publicados en acceso aberto (sen ESCI)

Gráfica 13. Comparación dos principais datos de produción e impacto dos diferentes ámbitos (publicacións da Universidade de Vigo entre 2009 e 2018)

Gráfica 14 (a-q). Evolución anual dos indicadores de produción, impacto e acceso aberto

Gráfica 15 (a-q). Comparación do número de documentos indexados en WOS publicados entre 2009 e 2018 e o impacto normalizado

Anexo

Correspondencia entre os ámbitos temáticos utilizados e as áreas de Web of Science

Ambitos	Categorías WOS	
Biología	ANATOMY & MORPHOLOGY BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY BIOLOGY BIOPHYSICS BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY CELL & TISSUE ENGINEERING CELL BIOLOGY DEVELOPMENTAL BIOLOGY ENTOMOLOGY EVOLUTIONARY BIOLOGY GENETICS & HEREDITY IMMUNOLOGY	LIMNOLOGY MARINE & FRESHWATER BIOLOGY MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY MICROBIOLOGY MYCOLOGY NEUROSCIENCES ORNITHOLOGY PARASITOLOGY PATHOLOGY PHYSIOLOGY REPRODUCTIVE BIOLOGY VIROLOGY ZOOLOGY
Ciencias da saúde	ALLERGY ANDROLOGY ANESTHESIOLOGY AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS CHEMISTRY, MEDICINAL CLINICAL NEUROLOGY CRITICAL CARE MEDICINE DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE DERMATOLOGY EMERGENCY MEDICINE ENDOCRINOLOGY & METABOLISM ERGONOMICS GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY GERIATRICS & GERONTOLOGY GERONTOLOGY HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES HEMATOLOGY INFECTIOUS DISEASES INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE MEDICAL ETHICS MEDICAL INFORMATICS MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY MEDICINE, GENERAL & INTERNAL MEDICINE, LEGAL MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL	NEUROIMAGING NURSING NUTRITION & DIETETICS OBSTETRICS & GYNECOLOGY ONCOLOGY OPHTHALMOLOGY ORTHOPEDICS OTORHINOLARYNGOLOGY PEDIATRICS PERIPHERAL VASCULAR DISEASE PHARMACOLOGY & PHARMACY PRIMARY HEALTH CARE PSYCHIATRY PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING REHABILITATION RESPIRATORY SYSTEM RHEUMATOLOGY SUBSTANCE ABUSE SURGERY TOXICOLOGY TRANSPLANTATION TROPICAL MEDICINE UROLOGY & NEPHROLOGY VETERINARY SCIENCES
Ciencias da terra e xeografía	ENGINEERING, GEOLOGICAL GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS GEOGRAPHY GEOGRAPHY, PHYSICAL GEOLOGY	GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES MINERALOGY OCEANOGRAPHY PALEONTOLOGY
Ecoloxía e medioambiente	BIODIVERSITY CONSERVATION ECOLOGY ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENVIRONMENTAL SCIENCES	ENVIRONMENTAL STUDIES GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY WATER RESOURCES
Química	CHEMISTRY, ANALYTICAL CHEMISTRY, APPLIED CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY CHEMISTRY, ORGANIC	CHEMISTRY, PHYSICAL CRYSTALLOGRAPHY ELECTROCHEMISTRY POLYMER SCIENCE SPECTROSCOPY
Humanidades e filoloxías	ARCHAEOLOGY AREA STUDIES ART ASIAN STUDIES CLASSICS CULTURAL STUDIES DANCE FOLKLORE HISTORY HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY LANGUAGE & LINGUISTICS LINGUISTICS LITERARY REVIEWS LITERARY THEORY & CRITICISM	LITERATURE LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN LITERATURE, AMERICAN LITERATURE, BRITISH ISLES LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN LITERATURE, ROMANCE LITERATURE, SLAVIC LOGIC MIDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES MUSIC PHILOSOPHY POETRY RELIGION THEATER URBAN STUDIES

Ciencia e tecnoloxía agrarias	AGRICULTURAL ENGINEERING AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY AGRONOMY FISHERIES	FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY FORESTRY HORTICULTURE PLANT SCIENCES SOIL SCIENCE
Ciencias dos materiais	MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS MATERIALS SCIENCE, CERAMICS MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS	MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD MATERIALS SCIENCE, TEXTILES
Enxeñaría	ARCHITECTURE AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY ENERGY & FUELS ENGINEERING, AEROSPACE ENGINEERING, BIOMEDICAL ENGINEERING, CHEMICAL ENGINEERING, CIVIL ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERING, INDUSTRIAL ENGINEERING, MANUFACTURING ENGINEERING, MARINE ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING, OCEAN ENGINEERING, PETROLEUM	IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION MECHANICS METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING MICROSCOPY MINING & MINERAL PROCESSING NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY REMOTE SENSING ROBOTICS TELECOMMUNICATIONS THERMODYNAMICS TRANSPORTATION TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY
Física	ACOUSTICS ASTRONOMY & ASTROPHYSICS OPTICS PHYSICS, APPLIED PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL PHYSICS, CONDENSED MATTER	PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS PHYSICS, MATHEMATICAL PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY PHYSICS, NUCLEAR PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
Informática	COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS	COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
Matemáticas e estatística	MATHEMATICS MATHEMATICS, APPLIED	MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS STATISTICS & PROBABILITY
Ciencias económicas e empresariais	AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY BUSINESS BUSINESS, FINANCE DEVELOPMENT STUDIES	ECONOMICS MANAGEMENT OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE REGIONAL & URBAN PLANNING
Ciencias sociais	ANTHROPOLOGY COMMUNICATION CRIMINOLOGY & PENOLOGY DEMOGRAPHY ETHICS ETHNIC STUDIES FAMILY STUDIES FILM, RADIO, TELEVISION HEALTH POLICY & SERVICES HISTORY OF SOCIAL SCIENCES HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE	INTERNATIONAL RELATIONS LAW POLITICAL SCIENCE PUBLIC ADMINISTRATION SOCIAL ISSUES SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS SOCIAL WORK SOCIOLOGY SPORT SCIENCES Women's Studies
Psicoloxía e educación	BEHAVIORAL SCIENCES EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES EDUCATION, SPECIAL PSYCHOLOGY PSYCHOLOGY, APPLIED PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL PSYCHOLOGY, CLINICAL	PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS PSYCHOLOGY, SOCIAL
Multidisciplinar	MULTIDISCIPLINARY SCIENCES	

